

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613184>

УДК 514.18

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЗИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

В.В. Брокерт,

к.т.н., доц., зав.каф. общепрофессиональных дисциплин

М.Н. Лемаева,

к.т.н., доц. кафедры общепрофессиональных дисциплин,

УИГА им. Б.П. Бугаева,

г. Ульяновск

Аннотация: Начертательная геометрия – одна из дисциплин, составляющих основу инженерной подготовки. Изучение данной дисциплины способствует развитию пространственного представления и воображения, которое у многих выпускников школ имеет низкий уровень. В данной статье рассматривается проблема развития пространственного воображения у обучающихся на примере решения второй основной позиционной задачи начертательной геометрии.

На основании анализа различных положений пересекающихся плоскостей в пространстве, а также привлечения знаний, полученных в общеобразовательной школе по геометрии, авторами установлено, что зрительно-образное восприятие информации оказывает неоценимую помощь обучающимся в выполнении самостоятельных работ.

Ключевые слова: начертательная геометрия, позиционная задача, пересечение плоскостей

SOME ASPECTS OF SOLVING THE SECOND BASIC POSITIONAL PROBLEM OF DESCRIPTIVE GEOMETRY

V.V. Brockert,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of
General Professional Disciplines

M.N. Lemaeva,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
General Professional Disciplines,

UIGA named after B.P. Bugaev,

Ulyanovsk

Annotation: Descriptive geometry is one of the disciplines that form the basis of engineering training. The study of this discipline contributes to the development of spatial representation and imagination, which many school graduates have a low level. This article deals with the problem of developing spatial imagination in students by the example of solving the second main positional problem of descriptive geometry.

Based on the analysis of various positions of intersecting planes in space, as well as the use of knowledge gained in general education school in geometry, the authors found that visual-figurative perception of information provides invaluable assistance to students in performing independent work.

Keywords: descriptive geometry, positional objective, the intersection of the planes

Одно из основных требований в современной высшей школе – преобладание в учебном процессе самостоятельной творческой работы обучающихся. При этом ведущая роль отводится воспитанию и развитию у студентов умения самостоятельно творчески мыслить, на основе освоенных знаний, быть способным создавать новые и применять их для решения конкретных практических задач.

Особая роль в учебном процессе на инженерных специальностях отводится таким дисциплинам, как начертательная геометрия и инженерная графика, которые способствуют развитию пространственного мышления обучающихся, прививают им навыки геометрического моделирования пространственных задач, умения расчленять сложные задачи на более простые и составлять алгоритмы их решения.

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты решения одной из таких пространственных задач: «Построение линии пересечения двух плоскостей».

Методика решения данной задачи включает в себя три этапа:

Этап 1. Анализ условия задачи и разработка плана ее решения в пространстве:

1. Выполнить наглядное изображение графического условия задачи, мысленно представив взаимное расположение заданных геометрических образов в пространстве (наглядное изображение выполняется без соблюдения правил построения в аксонометрии, геометрические образы размещаются на рисунке в наиболее удобном для зрительного восприятия положении, не всегда соответствующим с положением их на комплексном чертеже).

2. Проанализировать требования, предъявляемые условием задачи к исходному геометрическому образу. Разработать план решения задачи со

всесторонним методическим обоснованием. Параллельно с составлением плана решать задачу на наглядном изображении.

Этап 2. Символическая запись алгоритма решения задачи, пунктами которого является последовательная запись модулей, выполняемых на наглядном изображении. Под модулем понимается совокупность геометрических действий, необходимых для решения простейших задач начертательной геометрии.

Этап 3. Решить задачу на комплексном чертеже в соответствии с записанным алгоритмом.

Основные модули, применяемые при составлении алгоритма решения второй основной позиционной задачи:

1. Определение недостающей проекции точки и прямой, принадлежащей заданной плоскости.
2. Деление отрезка в данном отношении.
3. Определение точки встречи прямой с плоскостью.
4. Параллельность прямых и плоскостей.

Рассмотрим общий способ построения линии пересечения двух плоскостей с помощью вспомогательных секущих плоскостей-посредников [1, с. 31-33; 2, с. 47-50; 3, с. 29-31; 4, с. 37-38], когда пересекающиеся плоскости α и β – плоскости общего положения.

Этап 1 (рис. 1).

Рисунок 1 – Пространственное построение линии пересечения двух плоскостей общего положения

Этап 2.

1. Вводится посредник – плоскость уровня γ .
2. Определяется линия пересечения m плоскости α и посредника γ : $\alpha \cap \gamma = m$.

3. Определяется линия n пересечения плоскости β и посредника $\gamma : \beta \cap \gamma = n$.
 4. Отмечается точка пересечения линий m и n : $m \cap n = M$.
 5. Вводится второй посредник δ .
 6. Определяется линия пересечения k плоскости α и посредника $\delta : \alpha \cap \delta = k$.
 7. Определяется линия ℓ пересечения плоскости β и посредника $\delta : \beta \cap \delta = \ell$.
 8. Отмечается точка пересечения линий k и ℓ : $k \cap \ell = N$.
 9. Соединяем полученные точки и получаем линию пересечения плоскостей α и β : $\alpha \cap \beta = [MN]$.
- Этап 3 (рис. 2).

Рисунок 2 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения на эпюре

Но взаимное расположение и вид определителя плоскостей порождают разные подходы к решению второй позиционной задачи.

1. Положение определителей на чертеже.

1.1. Определители плоскостей накладываются друг на друга: $\alpha(\triangle ABC)$ не \perp $\Pi_{1,2}$; $\beta(m_2n)$ не \perp $\Pi_{1,2}$, то есть обе плоскости общего положения, как и в предыдущем случае (рис. 3) [5, с. 45-46].

Рисунок 3 – Определители плоскостей общего положения накладываются друг на друга

Эту задачу можно решить способом, изложенным выше, но линии построения будут накладываться друг на друга, что затрудняет чтение чертежа.

Поэтому в данном случае применим первую основную задачу НГ для решения второй, т.е. найдем точки пересечения прямых m и n с плоскостью $\alpha(\Delta ABC)$. Данный способ одновременно способствует закреплению вопроса пересечения прямой с плоскостью, который изучался ранее, согласно рабочей программы дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика», что еще раз подтверждает основную особенность изучения дисциплины «НГ и ИГ»: «Невозможно изучить последующий материал, не зная предыдущего».

Этап 1 (рис. 4).

Рисунок 4 – Пространственное построение линии пересечения двух плоскостей общего положения при их наложении друг на друга

Этап 2.

1. $\gamma \supset m; \gamma \perp \Pi_1$ или Π_2 .
 2. $\gamma \cap \alpha = a$.
 3. $a \cap m = M$.
 4. $\varepsilon \supset n; \varepsilon \perp \Pi_1$ или Π_2 .
 5. $\varepsilon \cap \alpha = b$.
 6. $b \cap n = N$.
 7. $M \cup N = [MN]$.
- $[MN] = \alpha \cap \beta$

Этап 3 (рис. 5).

Рисунок 5 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения при их наложении друг на друга на эюре а (1,2); б (3,4)

1.2. Определители не пересекаются в пределах плоскости чертежа.

Плоскости заданы следами (рис. 6) и являются плоскостями общего положения [6, с. 121-122].

Рисунок 6 – Определители плоскостей общего положения не пересекаются в пределах плоскости чертежа

Данную задачу решим с помощью модульной задачи: деление отрезка в данном отношении.

Этап 1 (рис. 7).

Рисунок 7 – Пространственное построение линии пересечения двух плоскостей общего положения, если определители не пересекаются в пределах плоскости чертежа

Этап 2.

1. Произведем параллельный перенос плоскости α до $\bar{\alpha}$, чтобы следы заданных плоскостей пересеклись в точках $\bar{1}$ и $\bar{2}$.

$$\bar{\alpha} \parallel \alpha \Rightarrow \begin{cases} f_{0\alpha} \parallel \bar{f}_{0\alpha} \\ h_{0\alpha} \parallel \bar{h}_{0\alpha} \end{cases}$$

2. Линия пересечения плоскостей $\bar{\alpha}$ и β пройдет через эти точки, т.е. $\alpha \cap \beta = (\bar{1}\bar{2})$, как через точки, принадлежащие обеим плоскостям одновременно.

3. Используя понятия коллинеарности точек и деление отрезка в данном отношении (теорема Фалеса), разделим отрезок $[X_\alpha X_\beta]$ точками 1_1 и 2_2 в том же отношении, что и $[\bar{X}_\alpha \bar{X}_\beta]$ точками $\bar{1}_1$ и $\bar{2}_2$. На произвольной прямой l откладываем отрезки $[X_\alpha \bar{1}_1] = [\bar{X}_\alpha \bar{1}_1]$; $[\bar{1}_1 \bar{2}_2] = [1_1 2_2]$; $[\bar{2}_2 \bar{X}_\beta] = [2_2 X_\beta]$ [9, с. 22; 10, с. 22-23].

4. Через полученные точки 1_1 и 2_2 проведем линию пересечения плоскостей α и β .

$$a_1 \parallel (\bar{1}_1 \bar{2}_1); a_2 \parallel (\bar{1}_2 \bar{2}_2)$$

$$5. \alpha \cap \beta = a.$$

Этап 3 (рис. 8).

Рисунок 8 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения, если определители не пересекаются в пределах плоскости чертежа на эпюре

1.3. Эту же задачу можно решить с помощью теоремы о пересечении высот треугольника («Высоты треугольника пересекаются в одной точке»).

Этап 2.

В нашем случае ось Ox и следы заданных плоскостей ($f_{0\alpha} \wedge f_{0\beta}$) и ($h_{0\alpha} \wedge h_{0\beta}$) образуют треугольники со сторонами ($[X_\alpha X_\beta]$, $f_{0\alpha}$ и $f_{0\beta}$) и ($[X_\alpha X_\beta]$, $h_{0\alpha}$ и $h_{0\beta}$) (рис. 9). Искомая линия пересечения плоскости α и β будет проходить через точки 1 и 2. Направлении линии пересечения определяется с помощью параллельного переноса α до $\bar{\alpha}$ (рис. 7).

Этап 3.

Рисунок 9 – Построение линии пересечения двух плоскостей общего положения с помощью теоремы о пересечении высот треугольника

$$1. \bar{\alpha} \parallel \alpha \Rightarrow \begin{cases} f_{0\alpha} \parallel \bar{f}_{0\alpha} \\ h_{0\alpha} \parallel \bar{h}_{0\alpha} \end{cases}$$

$$2. \bar{\alpha} \cap \beta = (\bar{1}\bar{2}).$$

3. В треугольнике со сторонами $[X_\alpha X_\beta]$, $f_{0\alpha}$ и $f_{0\beta}$, высоты m , n и d пересекаются в точке B . Высота d совпадает с линией проекционной связи точки пересечения $1 = (f_{0\alpha} \cap f_{0\beta})$.

4. В треугольнике со сторонами $[X_\alpha X_\beta]$, $h_{0\alpha}$ и $h_{0\beta}$, высоты k , l и c пересекаются в точке A . Высота k совпадает с линией проекционной связи

точки пересечения $2 = (h_{0\alpha} \cap h_{0\beta})$. Точки A и B являются ортоцентрами треугольниками.

$$5. \text{ Линия пересечения } \alpha \cap \beta = a(1,2); \begin{cases} a_1 \ni 1_1; a_1 \parallel (\overline{1_1 2_1}); \\ a_2 \ni 2_2; a_2 \parallel (\overline{1_2 2_2}); \end{cases} a_2 (\overline{1_2 2_2}).$$

2. Кроме того, линия пересечения двух плоскостей, как всякая прямая, может быть определена по двум точкам (рис. 10, 11, а, б), либо по одной точке и направлению (рис. 12, 13, а, б) [7, с. 91-92; 8, с. 71-72].

Этап 1.

Этап 3.

Рисунок 10 – Построение линии пересечения плоскости общего положения с проецирующей плоскостью:

а) на наглядном изображении; б) на эпюре

Этап 2.

$\beta (\triangle ABC)$ не $\perp 2$ и не $\perp \Pi_{1,2}$

$\alpha (h_{0\alpha} \cap f_{0\alpha}) \perp \Pi_1$

$\alpha \cap \beta = [KL]$

$[K_1L_1] \equiv h_{0\alpha}$

$(K_1 \wedge L_1) \in \beta_1 (\triangle A_1B_1C_1)$

Этап 1.

Этап 3.

Рисунок 11 – Построение линии пересечения плоскости общего положения с плоскостью уровня:
а) на наглядном изображении; б) на эпюре

Этап 2.

$\alpha (\triangle ABC)$ не \perp и не $\perp \Pi_{1,2}$

$\beta (h_0\beta \cap f_0\beta) \perp \Pi_1$

$\alpha \cap \beta = (h)$ – горизонталь

Из приведенных вариантов пересечения плоскостей следует:

1. Одна проекция линий пересечения определяется из условия принадлежности к выродившейся проекции проецирующей плоскости, а вторая из условия принадлежности к плоскости общего положения (рис. 10, а, б).

2. Плоскость уровня пересекает любую плоскость по линии того же уровня (рис. 11 а, б).

Этап 1.

Этап 3.

Рисунок 12 – Построение линии пересечения двух проецирующих плоскостей:
 а) на наглядном изображении; б) на эпюре

Этап 2.

α и $\beta \perp \Pi_1$

$\alpha \cap \beta = l$

l задана т.1 и направлением 2. $f_{0\beta}, f_{0\alpha}$

Этап 1. Этап 3.

Рисунок 13 – Построение линии пересечения двух плоскостей, одна из которых плоскость уровня:
 а) на наглядном изображении; б) на эпюре

Этап 2.

$(\alpha \text{ и } \beta) \text{ не } 2 \text{ и не } \perp \Pi_{1,2}$

$$\alpha \cap \beta = h$$

h задана т. F (фронтальный след горизонтали) и направлением $2 h_0\beta$,
 $h_0\alpha$

Из приведенных вариантов пересечения плоскостей следует:

1. Проецирующие плоскости одного наименования пересекаются по одноименной проецирующей прямой (рис. 12 а, б).

2. Если у пересекающихся плоскостей общего положения параллельны горизонтальные следы, то они пересекаются по горизонтали (рис. 13, а, б), а если параллельны фронтальные следы, то линией пересечения является фронталь.

В заключении отметим, что рассмотренное в данной работе, поэтапное решение задач начертательной геометрии на примере второй основной позиционной задачи, оказывает неоценимую помощь обучающимся в выполнении самостоятельных работ с акцентом на зрительно-образное восприятие информации, и задача вузовских преподавателей дисциплин графического цикла заключается в создании необходимых педагогических условий, обеспечивающих результативность процесса формирования ключевых компетенций процесса обучения.

Список литературы

- [1] Брокерт В.В. Прикладная геометрия [Текст]: учеб. пособие для вузов ГА / В.В. Брокерт, М.Н. Лемаева. – Ульяновск : УВАУ ГА (И), 2015. 102 с.
- [2] Чекмарев А.А. Инженерная графика [Текст]: учебник для прикладного бакалавриата / А.А. Чекмарев. // 13-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 389 с.
- [3] Нартова Л.Г. Начертательная геометрия [Текст]: учебник для вузов / Л.Г. Нартова, В.И. Якунин. – М.: Дрофа, 2003. 208 с.
- [4] Белякова Е.И. Начертательная геометрия [Текст]: учеб. пособие / Е.И. Белякова, П.В. Зеленый. // 13-е изд., испр. и доп. – Минск: Новое издание; М.: ИНФА-М, 2013. 265 с.
- [5] Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение [Текст]: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. / А.А. Чекмарев // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 472 с.
- [6] Фролов С.А. Начертательная геометрия [Текст]: учебник для вузов. / С.А. Фролов. – М.: Машиностроение, 1978. 240 с.

[7] Королев Ю.А. Инженерная графика. Часть 1. Начертательная геометрия 3. Текст]: учеб. пособие. / Ю.А. Королев. – Уфа: Издательство УГНТУ, 2002. 240 с.

[8] Боголюбов С.К. Инженерная графика [Текст]: учебник для средне специальных учебных заведений / С.К. Боголюбов, Л.Г. Нартова, В.И. Якунин. – М.: Дрофа, 2003. 208 с.

[9] Посвянский А.Д. Сборник задач по начертательной геометрии / А.Д. Посвянский, Н.Н. Рыжов. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. 280 с.

[10] Посвянский, А.Д. Краткий курс начертательной геометрии [Текст]: учебное пособие / А.Д. Посвянский. // под ред. д. т. н. В.И. Горячева. // 5-е изд., перераб. и доп. Тверь: ТвГТУ, 2013. 228 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Brokert V.V. Applied geometry [Text]: textbook. manual for universities GA / V.V. Brokert, M.N. Lemaev. – Ulyanovsk: UVAU GA (I), 2015. 102 p.

[2] Chekmarev A.A. Engineering graphics [Text]: textbook for applied undergraduate studies / A.A. Chekmarev. // 13th ed., rev. and additional – М.: Yurayt Publishing House, 2019. 389 p.

[3] Nartova L.G. Descriptive geometry [Text]: textbook for universities / L.G. Nartova, V.I. Yakunin. – М.: Дрофа, 2003. 208 p.

[4] Belyakova E.I. Descriptive geometry [Text]: textbook. allowance / E.I. Belyakova, P.V. Green. // 13th ed., rev. and additional – Minsk: New edition; М.: INFА-M, 2013. 265 p.

[5] Chekmarev A.A. Descriptive geometry and drawing [Text]: Proc. for stud. higher textbook establishments. / A.A. Chekmarev // 2nd ed., revised. and additional – М.: Humanit. ed. center VLADOS, 2002. 472 p.

[6] Frolov S.A. Descriptive geometry [Text]: a textbook for universities. / S.A. Frolov. – М.: Mashinostroenie, 1978. 240 p.

[7] Yu.A. Korolev. Engineering graphics. Part 1. Descriptive geometry 3. Text]: textbook. allowance. / Yu.A. Korolev. – Ufa: UGNTU Publishing House, 2002. 240 p.

[8] Bogolyubov S.K. Engineering graphics [Text]: a textbook for secondary special educational institutions / S.K. Bogolyubov, L.G. Nartova, V.I. Yakunin. – М.: Дрофа, 2003. 208 p.

[9] Posvyansky A.D. Collection of problems in descriptive geometry / A.D. Posvyansky, N.N. Ryzhov. – М.: State publishing house of technical and theoretical literature, 1956. 280 p.

[10] Posvyansky, A.D. A short course in descriptive geometry [Text]: textbook / A.D. Posviansky. // ed. d.t.s. IN AND. Goryachev. // 5th ed., revised. and additional Tver: TVGTU, 2013. 228 p.

© В.В. Брокерт, М.Н. Лемаева, 2022

Поступила в редакцию 11.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Брокерт В.В., Лемаева М.Н. Некоторые аспекты решения второй позиционной задачи начертательной геометрии // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 80-95. URL: <https://ip-journal.ru/>